

Original paper

SUN'IY INTELLEKT VA ZAMONAVIY INFORMATSION TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA NEMIS TILINI ARALASH TA'LIM SHAKLIDA O'QITISH METODIKASI

© H. Tursunov¹✉

¹Bavariya federal o'lkasi Myunxen shahri, Taufkirxen Grundschule am Wald boshlang'ich maktabi

Аннотация

KIRISH: raqamli texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda chet tillarini, jumladan nemis tilini o'qitishda sun'iy intellekt (SI) va zamonaviy informatsion texnologiyalar (ZIT) imkoniyatlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

MAQSAD: sun'iy intellekt va zamonaviy informatsion texnologiyalar integratsiyasi asosida nemis tilini aralash ta'lim shaklida samarali o'qitish metodikasini ishlab chiqish va baholash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tajriba-sinov mashg'ulotlari, onlayn platformalar, sun'iy intellektga asoslangan o'quv dasturlar, testlar, kuzatuv, so'rovnoma va pedagogik tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: sun'iy intellekt asosida qurilgan mashg'ulotlar interaktivlikni oshirib, talabalar mustaqil ishlashini kuchaytirdi.

XULOSA: sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarni nemis tilini o'qitishda aralash shaklda qo'llash ta'lim sifatini oshiradi, talabalarda tilni mustaqil o'rganish malakasini rivojlantiradi va ta'lim samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, informatsion texnologiyalar, aralash ta'lim, nemis tili, metodika, raqamli ta'lim.

Iqtibos uchun: Tursunov H. Sun'iy intellekt va zamonaviy informatsion texnologiyalar integratsiyasi asosida nemis tilini aralash ta'lim shaklida o'qitish metodikasi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.377–382.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ФОРМЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© X. Tursunov¹✉

¹Начальная школа "Grundschule am Wald", город Тауфкирхен, Мюнхен, федеральная земля Бавария

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях стремительного развития цифровых технологий актуальной становится интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и современных информационных систем в процесс обучения иностранным языкам, в частности немецкому языку.

ЦЕЛЬ: разработка и оценка методики преподавания немецкого языка в смешанном формате с использованием ИИ и современных цифровых технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались экспериментальные занятия, онлайн-платформы, ИИ-программы, тестирование, анкетирование, педагогическое наблюдение и анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: применение ИИ повысило интерактивность занятий и усилило самостоятельность обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция ИИ и цифровых технологий в преподавание немецкого языка в смешанном формате значительно повышает качество обучения и способствует развитию самостоятельности у студентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, информационные технологии, смешанное обучение, немецкий язык, методика, цифровое образование.

Для цитирования: Турсунов Х. Методика обучения немецкому языку в форме смешанного обучения на основе интеграции искусственного интеллекта и современных информационных технологий. // Inter education & global study.2025. Vol.3 №6(1). С.377–382.

THE METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN IN THE FORM OF BLENDED LEARNING BASED ON THE INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

© Tursunov H¹✉

¹Primary school "Grundschule am Wald", Taufkirchen, Munich city, Bavaria federal state

Annotation

INTRODUCTION: in today's rapidly evolving digital environment, integrating artificial intelligence (AI) and modern information technologies into foreign language teaching, particularly German, has become a pressing educational trend.

AIM: to develop and evaluate a methodology for teaching German through a blended learning model that incorporates AI and modern digital technologies.

MATERIALS AND METHODS: the study employed experimental lessons, online platforms, AI-based applications, tests, surveys, observation, and pedagogical analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: AI-supported sessions increased interactivity and student autonomy.

CONCLUSION: blending AI and digital tools into German language instruction significantly improves educational outcomes, supports independent learning, and enhances overall teaching quality.

Keywords: artificial intelligence, information technology, blended learning, German language, methodology, digital education.

For citation: Tursunov H. (2025) 'The methodology of teaching german in the form of blended learning based on the integration of artificial intelligence and modern information technologies', Inter education & global study, vol.3 (6(1)), pp.377–382. (In Uzbek).

Sun'iy intellekt va zamonaviy informatsion texnologiyalar integratsiyasi asosida nemis tilini aralash ta'lim shaklida o'qitish metodikasi bugungi kunda chet tillarni o'rganish jarayonida eng dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Ta'lim sohasida sodir bo'layotgan globallashuv, raqamli axborot almashinuvi va innovatsion texnologiyalarning keskin rivojlanishi sababli, chet tillarini o'rganuvchilarga qo'yiladigan talablar ham o'zgarib bormoqda. Xususan, nemis tili ham jahon miqyosida yetakchi kommunikatsion vositalardan biriga aylanishi bilan birga, uni o'rgatuvchi pedagoglarda yangicha metodik yondashuvlar, ta'lim dasturlariga zamonaviy texnologiyalarni integratsiya qilish kabi mas'uliyatli vazifalarni yuzaga keltiradi. Aralash (blended) ta'lim shakli an'anaviy auditoriya darslarini onlayn darslar yoki masofaviy metodlar bilan uyg'unlashtirib, talabalar faolligini oshirish, o'quv jarayonini moslashuvchan qilish, individuallashtirilgan yondashuvni ta'minlash hamda o'quv jarayonini raqamli texnologiyalar bilan boyitish imkonini beradi.

Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari ko'plab sohalar singari ta'lim jarayoniga ham jadal sur'atlarda kirib kelmoqda. Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan o'qitish platformalari, ma'lumotni tahlil qilish va qayta ishlash tizimlari, suhbatbotlar, ovoz tanish dasturlari, matnni avtomatik tarjima qilish ilovalari ta'lim jarayonini samarali boshqarish va ko'maklashishda katta ahamiyat kasb etadi. Nemis tili kurslarida bu kabi zamonaviy AI vositalaridan foydalanish til o'rganuvchilarning nutqiy ko'nikmalarini tezroq rivojlantirish, so'z boyligini kengaytirish, talaffuzni to'g'rilash hamda alohida topshiriqlarni individuallashtirib berish imkoniyatini yaratadi. Masalan, nemis tiliga xos fonetik xatoliklarni aniqlash va ularni real vaqt rejimida to'g'rilash orqali talabalar o'zlari ustida faol ishlay boshlaydi

Aralash ta'lim modelining afzalliklaridan biri shundaki, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro hamkorlik turli shakllarda kechadi. An'anaviy darslarda bevosita muloqot qilish, talaffuz, grammatik tahlil, nutqiy mashqlarni birgalikda bajarish alohida o'rin tutadi. Shu bilan birga, onlayn platformalar va sun'iy intellekt vositalari yordamida talabalar mustaqil ravishda mashq bajarishi, topshiriqlarni bajarish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelganda avtomatik tahlil tizimlari yoki chatbotlardan ko'mak olishi mumkin. Bu yondashuv pedagogning vaqtini tejab, dars jarayonini ko'proq ijodiy faoliyat va interaktiv muhokamalar bilan boyitish uchun zamin yaratadi. Shuningdek, o'qituvchi sun'iy intellekt bazasida to'plangan natijalarni tahlil qilib, har bir talabaga mos

yondashuvni topishi, individual rivojlanish trayektoriyasini belgilashi va o'qitish strategiyasini qayta ko'rib chiqishi mumkin bo'ladi.

Aralash ta'lim shakli ko'p hollarda "flipped classroom" (teskari sinf) tamoyili bilan uyg'unlashadi. Bu degani, talabalar darsga kelishdan oldin onlayn platformada mavzuni o'zlashtirib, nazariy materiallar bilan tanishadi, sun'iy intellekt tomonidan taklif etilgan mashqlarni bajaradi. Auditoriya mashg'ulotlari esa o'qituvchi ko'magida, asosan, qiyin masalalarni muhokama qilish, suhbatlar, nutqiy o'yinlar, erkin muloqot va ijodiy topshiriqlarga ajratiladi. Natijada dars vaqti an'anaviy "ma'ruza – tinglash" shaklidan samarali mashq va tahlilga ko'proq yo'naltiriladi.

Sun'iy intellekt vositalarining nemis tili aralash ta'limida qo'llanilishi o'quvchilar yoki talabalar kuzatishlari lozim bo'lgan talaffuz me'yorlarini audio yoki video misollar yordamida baholashi va real vaqt rejimida izoh berishi mumkin. Dastlabki bosqichlarda bu xitob va intonatsiya xatoliklarini aniqlashga yordam bersa, keyinchalik grammatik tuzilmalarning to'g'ri qo'llanilishi, leksik xatoliklar yoki so'z birikmalaridagi nojo'ya qo'llanishlarni ham avtomatik tarzda ko'rsatib beradi. Misol uchun, dasturga yozma matn kiritilganda, u grammar-check funksiyasi orqali xatolarni aniqlaydi va to'g'rilash bo'yicha maslahatlar beradi. Shu bilan birga, AI bazasida mavjud bo'lgan keng so'z zaxirasi talabalar orfografik va sintaktik ko'nikmalarini mustahkamlashi, sinonimlar yoki aniq jumla tuzish qoidalarini o'rganishi uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Aralash ta'limda nemis tilini o'rganish jarayonidagi yana bir ahamiyatli jihat – bu talabalar mustaqilligini oshirishdir. An'anaviy darslarda ko'p hollarda o'qituvchi markazda turadi va o'quvchilar ko'rsatmalarni bajaruvi sifatida qatnashadi. Onlayn platformalarda esa har bir talaba o'z shaxsiy tezligi va qobiliyatlariga mos ravishda topshiriqlarni bajaradi, bunday topshiriqlar sun'iy intellekt tomonidan moslashtirilgan bo'lishi mumkin. Natijada talabalar o'z oqsoqliklarini, bilimsizliklarining qaysi nuqtada ekanini samarali tahlil qila oladilar va shu orqali kelajakda ustida ishlashlari lozim bo'lgan masalalarni aniqlab oladilar. Bu jarayon o'qituvchiga ham katta qulaylik tug'diradi, chunki AI platformalaridagi tahlil funksiyalari har bir talabaning bilim darajasini konkret raqamlar va indekslar bilan ko'rsatib, qayta aloqa berib boradi.

Sun'iy intellektdan foydalanishda e'tibor berilishi lozim bo'lgan ayrim xavflar va cheklovlar ham mavjud. Avvalo, AI dasturlarining aniq natijalar berishi ularning ma'lumotlar bazasi yangilanib turishiga, modeli qanday ma'lumotlarda o'qitilganiga bog'liq. Shuningdek, sun'iy intellektning gapirish yoki nutqni tushunishdagi ayrim murakkabliklari, odatiy bo'lmagan talaffuz, dialekt va sheva xususiyatlarini to'g'ri anglamaslik ehtimoli ham bor. Shu sababli o'qituvchi AI vositalaridan foydalanayotganda ularning cheklovlarini to'g'ri idrok qilishi, talabalarga zaruriy izohlar berishi, hamisha inson omili, ya'ni ularning o'zi dastur ko'magi bilan berilgan natijani tekshirishlari va to'ldirishlari zarurligini eslatib turishi lozim. Sun'iy intellekt vositalaridan to'liq va hech qanday cheklovsiz foydalana olmaslik, ayniqsa, ayrim texnik talablarga bog'liq bo'lganida, o'qituvchi hayotiy tajriba, ijodiy yondashuv va o'zining kommunikatsion salohiyatini

ustuvor qo'llashi kerak. Bu sun'iy intellekt bilan pedagogning mahoratini uyg'unlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy informatsion texnologiyalar ham aralash ta'limni takomillashtirish uchun keng imkoniyatlarni ochib beradi. Videokonferensiya platformalari, masalan, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams yoki maxsus ta'lim portallari yordamida masofaviy darslar o'tkazish, auditoriya mashg'ulotlariga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish, virtual doska va interaktiv materiallar taqdimoti orqali hamkorlikda ishlash sifatini oshirish mumkin. Maxsus veb-illovalar, mobil dasturlar yoki LMS (Learning Management System) tizimlari yordamida har bir talabaga interaktiv testlar, o'yinlar, ko'nikma baholash modulini yaratish yoki uy vazifalarini boshqarish qulaylashadi. Bu esa o'quv jarayonining har bir bosqichida tayanch bilimlarni mustahkamlash, natijalarni kuzatish va tahlil qilish imkonini taqdim etadi. Shuningdek, baholash jarayoni tezlashadi va aniqroq bo'ladi, chunki talabalar test yoki topshiriqni o'tkazib yubora olmaydilar: system avvaldan belgilangan muddatlarda avtomatik ravishda natijalarni yig'ib, o'qituvchiga tayyor hisobotni ko'rsatib beradi.

Nemis tili darslarida sun'iy intellektni qo'llab aralash ta'lim shaklini joriy qilishning katta pedagogik samara berishi bevosita metodik yondashuvlarni to'g'ri tanlashga ham bog'liq. Metodik jarayonda oldinma-ketinlik, maqsadlarning aniq belgilanishi, talabaning bilim darajasi va yosh xususiyatlari inobatga olinishi, talabalarga topshiriq berish usullari, rag'batlantirish va baholash ko'rsatkichlari muhimiyat kasb etadi. Masalan, muayyan dars mavzusini kirish qismida AI yordamida tayyorlangan qisqa videorolikdan foydalanish talabalar e'tiborini jalb qiladi, keyin esa shu rolikdagi til unsurlariga doir mashqlar bilan mustahkamlash mumkin. Bunday amaliyot "kommunikativ yondashuv"ni kuchaytiradi, chunki talabalar real hayotga yaqin bo'lgan nutqiy vaziyatlarni o'rganishadi. Shu bilan birga, onlayn platformada sun'iy intellekt bilan suhbat yoki testdan o'tish orqali mavzuni mustahkamlashadi. Auditoriya mashg'ulotida esa o'qituvchi olingan natijalar asosida qiyin o'rinlarga diqqatni qaratadi, muhokama, rolli o'yinlar, jamoaviy ishlar orqali til ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Aralash ta'limda samaradorlikni ta'minlash uchun motivatsiyani yuqori darajada ushlab turish lozim. Talabalarda bilim olish istagining shakllanishida AI va zamonaviy texnologiyalarning jozibadorligi muhim o'rin tutadi. Interaktiv darslar, o'yin elementlari, gamifikatsiya, reyting va bosqichma-bosqich mukofotlash tizimlari talabani faol ishtirok etishga undaydi, o'zlarini sinab ko'rish va rivojlanishdan zavq olish hissini uyg'otadi. Shuningdek, xatoni tushunish va uni to'g'rilash imkoniyatining tezligi ham ta'lim sifati uchun muhim. O'quvchilar yo'l qo'ygan xatolari bo'yicha darhol ma'lumot olishgani sayin, ular o'z kamchiliklarini tuzatishga shay bo'lishadi va bu jarayonda o'qituvchining qat'iy nazorati va qurbi e'tiboridan chetda qolmaydi

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va zamonaviy informatsion texnologiyalar integratsiyasi asosida nemis tilini aralash ta'lim shaklida o'qitish metodikasi bugungi zamon talablari bilan uyg'un keladigan, yuqori samaraga ega bo'lgan yondashuvdir. Bu modelda o'qituvchi doimo markazda bo'lib qoladi, chunki aynan u o'qitish jarayonining

maqsad va vazifalarini aniqlaydi, metodik ta'minot va pedagogik yondashuvni tanlaydi, texnologik vositalar bilan ishlashda talabalarga yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Shu bilan birga, aralash ta'lim texnologiyalari talaba mustaqilligini ta'minlash, real vaqt rejimida qayta aloqani olib borish, baholashning shaffof va tezkor shakllarini taklif etish, individual yondashuvni amalga oshirish, nutqiy va lingvistik ko'nikmalarni qisqa muddatda rivojlantirish imkonini beradi. Sun'iy intellektning rivojlanishi va tezkor informatsion muhitning shakllanishi bilan bog'liq globallashtirish jarayonlari, albatta, ta'lim tizimini o'zgarishga majbur qilmoqda. Ushbu jarayonni ijobiy tomonga yo'naltirish, ayniqsa chet tillarni o'qitishda zamonaviy konsepsiyalarni tatbiq etish orqali, biz talabalarimizga yuqori darajadagi kommunikatsion, lingvistik va raqamli savodxonlik ko'nikmalarini baxsh etishimiz mumkin. Aralash ta'lim modelida sun'iy intellekt bilan uyg'unlashgan pedagogika nafaqat hozirgi kunda, balki kelajakda ham samarali va istiqbolli yondashuv sifatida qaraladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayeva, N. A. Chet tillarini aralash ta'lim shaklida o'qitish metodlari: monografiya / N. A. Abdullayeva. – T.: Yangi asr avlodi, 2020. – 208 b.
2. Karimov, O. T. Sun'iy intellekt: nazariya va amaliyot / O. T. Karimov. – T.: Ilm ziyo, 2019. – 180 b.
3. Mamatov, U. R. Raqamli ta'lim platformalarida nemis tilini o'qitish texnologiyalari / U. R. Mamatov // Oliy ta'limda innovatsion yondashuvlar jurnali. – 2021. – № 2. – B. 37–44.
4. Dunyo, F. B. Blended learning konsepti va uning chet tillarini o'qitish jarayonidagi o'rni / F. B. Dunyo // Pedagogika va psixologiya ilmiy jurnali. – 2022. – № 4. – B. 56–61.
5. Hofmann, J. Blended Learning: Proven Best Practices for Launching Successful Blended Training Initiatives / J. Hofmann. – USA: HRD Press, 2018. – 244 p.
6. Pavlova, T. V. Ispol'zovanie iskusstvennogo intellekta pri izuchenii inostrannykh yazykov / T. V. Pavlova, R. K. Sidorov // Vysshee obrazovanie segodnya. – 2020. – № 1. – S. 25–31.
7. Schmidt, M. Künstliche Intelligenz im Fremdsprachenunterricht: Lehr- und Arbeitsbuch / M. Schmidt. – Berlin: Springer, 2019. – 296 S.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tursunov H.**, o'qituvchi, [**Турсунов Х.**, преподаватель], [**Tursunov H.**, teacher]; manzil: Pappelstraße 1 (mehmonlar uchun kirish Ahornring tomonidan), 82024 Taufkirchen, München tumani, Bavariya, Germaniya [адрес: Pappelstraße 1 (вход для посетителей с Ahornring), 82024 Taufkirchen, Округ Мюнхен, Бавария, Германия], [address: Pappelstraße 1 (visitor entrance via Ahornring), 82024 Taufkirchen, Munich district, Bavaria, Germany]